

RAQAMLI IQTISODIYOTGA OID DAVLAT SIYOSATI VA TARTIBGA SOLISH DASTURLARI

Nizametdinov Ali Akramovich

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Abdunabiyev Doston

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Akabayev Zohid

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur tezis "Raqamli iqtisodiyotga oid davlat siyosati va tartibga solish dasturlari" misolida yozilgan bo'lib, tezisdagi davlat siyosati va tartibga solish dasturlari tahlil qilinadi. Shveysariya, raqamli infratuzilma, kiberxavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va elektron hukumat tizimlari bo'yicha muvaffaqiyatli tajribaga ega mamlakat sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Shveysariya dasturlarining O'zbekistonda qanday qo'llanishi mumkinligi keltirildi. Maqolada ayrim Shveysariya rasmiy saytlaridan foydalanildi va to'liq muallif uzi fikrlar bilan yoritdi.

Kirish

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi butun dunyo bo'ylab iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalar, masalan, internet, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar (Big Data), avtomatlashtirish va elektron tijorat kabi sohalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini o'zgartirib, yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, davlatlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda samarali siyosat va tartibga solish tizimlarini yaratish orqali bu jarayonni boshqarishga harakat qilmoqda.

Shveysariya — raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi borasida ilg'or davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat o'zining zamonaviy va muvaffaqiyatli raqamli infratuzilmasi, kiberxavfsizlik siyosati, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va elektron hukumat tizimlari bilan e'tirof etilgan. Shveysariya davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlash, raqamli xizmatlarni kengaytirish va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirishni belgilagan. Shveysariyaning raqamli iqtisodiyotga oid dasturlari mamlakatni global miqyosda raqamli iqtisodiyot sohasida yetakchi pozitsiyalarni egallashga yordam berdi.

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va raqamli transformatsiyaning amalga oshirilishi dolzarb masalalardan biriga aylangan. O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi orqali mamlakatning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Shveysariya, raqamli iqtisodiyotning global etalonlaridan biri bo'lib, davlat siyosati va tartibga solish sohasidagi muvaffaqiyatli tajribalarini taqdim etadi.

Mamlakatda raqamli transformatsiya jarayoni ilgari surilgan va yuqori samaradorlikka erishilgan. Shveysariyada raqamli iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- **Raqamli infratuzilma:** Shveysariya raqamli infratuzilma sohasida jahonning eng ilg'or mamlakatlaridan biridir. Internet tarmog'iga ulanish tezligi va qamrovi kengaytirilgan, telekommunikatsiya xizmatlari yuqori sifatga ega. Mamlakatda 5G tarmog'ining joriy qilinishi, shuningdek, raqamli kommunikatsiyalar va ko'plab raqamli xizmatlarning kengaytirilishi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi.

- **Kiberxavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi:** Shveysariya davlat siyosatining ajralmas qismi sifatida kiberxavfsizlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratmoqda. Kiberxavfsizlikka oid qat'iy qonunlar va nazorat mexanizmlari mavjud. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha yuqori darajadagi tartibga solish tizimlari joriy qilingan, bu esa raqamli iqtisodiyotga bo'lgan ishonchni oshiradi.

- **Elektron hukumat (e-Government):** Shveysariyada elektron hukumat tizimi rivojlangan. Davlat xizmatlari asosan onlayn tarzda ko'rsatiladi, bu esa davlat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni soddalashtiradi. Raqamli identifikatsiya, onlayn soliq to'lovlari, elektron saylovlar kabi xizmatlar jamiyatda raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlaydi.

- **Raqamli ta'lim va raqamli ko'nikmalar:** Shveysariyada raqamli ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Mamlakatda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va yangi texnologiyalarni o'rgatish uchun maxsus ta'lim dasturlari va kurslar tashkil etilgan. Bu raqamli iqtisodiyotga tayyor kadrlar yetishtirishni ta'minlaydi.

Xo'sh agar O'zbekistonda shulalarni qo'llasak qanday bo'lishi mumkin? O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti hali rivojlanishning boshlang'ich bosqichida bo'lsa-da, mamlakatda raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Shveysariyaning raqamli iqtisodiyotga oid muvaffaqiyatli tajribalari O'zbekiston uchun qimmatli yo'l-yo'riq bo'lishi mumkin. O'zbekistonda Shveysariya tajribasini qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi sohalar:

- **Raqamli infratuzilma:** O'zbekistonda internet va mobil aloqa xizmatlari tez rivojlanmoqda, lekin ularning sifatini oshirish va kengaytirish zarur. Shveysariyaning 5G texnologiyasini joriy qilish va yuqori tezlikda internet ulanishini ta'minlash bo'yicha tajribasi O'zbekistonga ham foydali. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish orqali raqamli infratuzilma tezroq rivojlanishi mumkin.

- **Kiberxavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi:** O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga kiberxavfsizlikni ta'minlash va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish tizimlarini mustahkamlash zarur. Shveysariyaning kiberxavfsizlikka oid siyosatlari va qonunlari O'zbekistonga ushbu sohada samarali tizimlar yaratishga yordam beradi. Xususan, maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish, elektron

to'lovlar tizimini nazorat qilish va kiberjinoyatlarni oldini olishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish mumkin.

- **Elektron hukumat:** O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida davlat xizmatlarini raqamlashtirish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shveysariyaning elektron hukumat tizimlari va davlat xizmatlarini raqamli platformalar orqali taqdim etish tajribasi O'zbekistonda raqamli davlatni yaratish jarayonini tezlashtirishi mumkin. Elektron soliq to'lovlari, onlayn xizmatlar, raqamli identifikatsiya va boshqa raqamli xizmatlarni kengaytirish zarur.

- **Raqamli ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirish:** Shveysariya tajribasidan foydalanish, raqamli ta'limni rivojlantirish va yangi texnologiyalarga oid ko'nikmalarni o'rgatish bo'yicha dasturlarni joriy etish O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotga tayyor kadrlarni yetishtirishga yordam beradi. O'zbekistonda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va raqamli ta'lim sohasida xalqaro tajribalardan foydalanish samarali natijalar beradi.

Xulosa

Holbuki, Shveysariya o'zining raqamli iqtisodiyotga oid davlat siyosati va tartibga solish dasturlari bilan butun dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli tajriba sifatida tanilgan. Mamlakatning raqamli infratuzilmasi, kiberxavfsizlik siyosati, elektron hukumat tizimi va raqamli ta'limga oid ilg'or yondashuvlari Shveysariyaning iqtisodiy rivojlanishiga katta turtki bergan. Shveysariya raqamli transformatsiyani amalga oshirishda, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlikni ta'minlashga e'tibor qaratgan va shu orqali jahon miqyosida raqamli iqtisodiyotda yetakchi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lgan.

O'zbekiston ham yaqin yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va raqamli transformatsiyani amalga oshirish borasida muhim qadamlar tashlamoqda. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida mamlakatda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, kiberxavfsizlikni ta'minlash, elektron hukumat tizimlarini yaratish va raqamli ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Shveysariyaning muvaffaqiyatli tajribalari O'zbekiston uchun yaxshi amaliyot bo'lib xizmat qiladi, ayniqsa raqamli infratuzilma, davlat xizmatlarini onlayn tarzda ko'rsatish va texnologik innovatsiyalarni qo'llash borasida.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020
2. 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil Iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021" yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida" gi 2017 yil 26 maydagi PQ-3012-sonli qarori.

4. "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish" konsepsiyasi
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
6. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
7. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
8. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.
9. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 139-143.
10. Saloxitdinov, SHERZOD FARXODOVICH, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
11. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – С. 22-25.
12. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
13. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
14. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
15. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.